

DES MOYENS AMUSANTS ET EFFICACES D'ENSEIGNER LE FRANÇAIS AUX ÉTUDIANTS

Ismoilova Shamsiyabonu Ulug'bek qizi

Uzbekistan State University of World Languages

shamsiyabonui@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935274>

Annotatsiya: O'quchilarga fransuz tilini o'rgatish uchun qiziqarli va samarali usullarni o'rgatish. Ularni xorijiy til o'rganishga qiziqtirish hamda motivatsiya berish. Xorijiy tilning hayotda qanchalik muhim ekanligi va uni o'z bilim sohasida tatbiq eta olishlikning yo'llarini tushintirish. Har bir yosh avlod o'zining qanchalik darajada bilim ega ekanligini ikkilanmay aniqlay olishi uchun kerak bo'ladigan maslahatlar berish. Va eng asosiysi bu hayotda biror bilim sohasini yoki kasb egallash uchun eng yaxshi ustozni, yo'l boshchini, tanlay olish. Motivatsiyani hech qachon yo'qotmasdan yo'lda davom etish va vaqti kelganda mag'lubiyatni ham tan ola bilish.

Abstract: Teaching students interesting and effective ways to teach French. To interest and motivate them to learn a foreign language. Explain how important a foreign language is in life and how to apply it in your field of knowledge. I give advice that every young generation should without hesitation determine what knowledge it possesses. And the most important thing is to be able to choose the best teacher, mentor for acquiring a particular area of knowledge or profession in life. Keep moving forward without losing motivation, and be able to admit defeat when the time comes.

Аннотация: Обучение студентов интересным и эффективным способам преподавания французского языка. Заинтересовать и мотивировать их к изучению иностранного языка. Объяснить, насколько важен в жизни иностранный язык и как применять его в своей области знаний. Даю совет, что каждое молодое поколение должно без колебаний определить, какими знаниями оно обладает. И самое главное – суметь выбрать лучшего учителя, наставника для приобретения той или иной области знаний или профессии в жизни. Продолжать идти вперед, не теряя мотивации, и уметь признать поражение, когда придет время.

Kalit so'zlar: Motivatsiya, AKT, xorijiy til, tajriba, malaka, bilim.

Key words: Motivation, ICT, foreign language, experience, skills, knowledge

Ключевые слова: Мотивация, ИКТ, иностранный язык, опыт, навыки, знания.

INTRODUCTION: Aujourd'hui, la demande et l'intérêt pour l'apprentissage des langues étrangères, en particulier de l'anglais, de l'allemand et du français, ont tellement augmenté que les enfants, de la maternelle aux cadres supérieurs, tentent d'apprendre une langue étrangère. C'est certainement une situation positive, car l'apprentissage de la langue ouvrent la porte aux intérêts personnels avec la culture, l'histoire et les coutumes des pays.

PARTIE GÉNÉRALE: J'apprends le français depuis plusieurs années, et la question la plus fréquemment posée par les étudiants durant cette période est "Quand vais-je parler français ?" Pour répondre à cette question, il faut prêter attention à de nombreux aspects. Tout d'abord, l'âge de l'apprenant, l'intérêt et le temps qu'il consacre quotidiennement à l'apprentissage de la langue, l'environnement français, la qualité du manuel utilisé et l'enseignant compétent. L'enseignant et la bonne approche de l'apprentissage des langues

sont également importants dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Parfois, les étudiants attribuent leurs difficultés à apprendre la langue au fait de se trouver dans des pays étrangers où la langue est parlée ou au fait de ne pas avoir d'amis qui parlent français. En fait, je pense que de telles choses ne sont pas appropriées à la technologie actuelle et au développement d'Internet.

Les cours en ligne sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook, Twitter, Telegram, ou les cours en vidéo via YouTube et Skype sont également des moyens très populaires et pratiques d'apprendre une langue. Le rôle des cours d'enseignement des langues est également inestimable de la même manière et ils peuvent ainsi communiquer entre eux en français, échanger des informations ou être compétitifs. Le moyen est le plus efficace pour une personne qui souhaite apprendre le français est de se créer un environnement français, c'est-à-dire d'écouter, lire, écrire et parler français en permanence. À mon avis, beaucoup de gens pensent que « si je vais à des cours de langue spéciaux, j'apprendrais certainement une langue étrangère ». Ils pensent plutôt que les cours de langues étrangères sont responsables de la réalisation de leurs objectifs. Je pense que c'est une idée complètement fautive. N'oubliez pas que vous êtes toujours responsable de vous-même, le professeur peut enseigner, mais 99 % de la leçon dépend de vous et 1 % du professeur », explique Alisher Absalomov dans son livre « Apprenez le russe dans le livre « méthodes efficaces d'apprentissage ». Ci-dessus, je voudrais parler de certains des principaux facteurs qui aident les apprenants en langues à atteindre leurs objectifs, et maintenant je vais parler de certains des obstacles que rencontrent ceux qui n'atteignent pas la fin de leur objectif d'apprendre une langue étrangère ou ne réussissent pas à le faire. Donc je voudrais mentionner leurs erreurs. Les gens essaient toujours de faire des activités intéressantes et relaxantes pour eux-mêmes et ils ne remarquent même pas à quelle vitesse le temps passe. Si une nouvelle langue est également apprise avec un grand intérêt et passion, l'objectif peut être atteint si rapidement et facilement. Et nous prenons souvent ce processus comme une obligation, et par conséquent, le processus d'apprentissage d'une nouvelle langue nous semble très ennuyeux. Au contraire, si vous essayez d'obtenir des informations, d'écouter, d'écrire et de parler sur le domaine ou le sujet qui vous intéresse grâce à votre nouvelle langue, vous pouvez sentir à quel point ce processus est intéressant.

Par exemple, ceux qui s'intéressent au sport peuvent suivre l'actualité sportive dans la langue qu'ils apprennent, regarder des programmes télévisés liés au domaine du sport dans cette langue, ou partager leurs opinions sur le domaine dans une langue étrangère. Parce que je m'intéresse moi-même au domaine de la médecine, je m'abonne toujours à des revues médicales en français, je regarde des films en français sur ce domaine, j'écoute des podcasts, je résume les informations que j'ai reçues et je parle en français. S'il n'y a pas personne pour m'écouter, ce n'est pas un problème, je peux me le dire en me regardant dans le miroir. En entendant les erreurs que je fais dans mon discours, j'essaierai de ne pas répéter ces erreurs la prochaine fois. Certaines personnes passent une demi-heure ou une heure par jour à apprendre une nouvelle langue dans le cadre de leur travail ou de leurs études, et si elles prévoient deux ou trois heures, à la fin de la journée, elles peuvent être stressées ou abandonner complètement l'apprentissage de la langue. Cela montre qu'à long terme, même si c'est lent, il est plus bénéfique d'apprendre à atteindre l'objectif, même si c'est petit à petit, que de s'arrêter du tout ou de devenir stressé et inutile. À ce stade, le rappel du conte « La

tortue et le lièvre » peut en être un exemple clair. Bien qu'elle soit lente, la patience et la franchise de la tortue peuvent être possédées par une personne.

Je voudrais également ajouter qu'une bonne humeur, une expérience mentale intérieure positive et un bon repos sont également d'une grande importance dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Selon les données, "les meilleures méthodes et règles ne représentent que 20 % du succès. Les 80 % restants dépendent de la psychologie humaine." Selon les experts, maintenir et former une expérience mentale positive est plus puissant que les méthodes utilisées dans l'apprentissage des langues.

Certains pensent qu'il existe un gène spécial qui permet d'apprendre plusieurs langues étrangères dans la vie. En fait, connaître 5 à 8 langues étrangères n'est pas un don spécial ni même des années de travail acharné. Croyez que tout le monde peut le faire et écoutez beaucoup ce que les polyglottes expérimentés ont à dire en fonction de leurs expériences.

CONCLUSION: je peux dire que l'apprentissage d'une langue dépend toujours de l'apprenant, c'est-à-dire que, tout comme le travail effectué avec le cœur porte toujours ses fruits, la langue apprise avec le cœur est définitivement stockée dans le cerveau. Beaucoup de nos élèves ne comprennent pas cela et blâment l'enseignant, leur partenaire et l'environnement. Et nous devons toujours nous prémunir contre une telle situation .

References:

1. <https://uz.wikipedia.org>
2. Oliygoz.uz
3. <https://apriori-nauka.ru/uz/education/dostoinstva-i-nedostatki-tradicionnoi-sistemy-obucheniya.html>
4. O'zbekiston Respublikasi Milliy Ilmiy Portali
https://nsp.gov.uz/static/uploads/sc_articles_a0fcdaba-2703-4b1f-982d-d76e1aeb8db2.pdf